

Relato de Experiência

Aprendizagem significativa e educação corporativa no setor público: um relato de experiência em uma autarquia educacional do Estado de São Paulo

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424139>

Tatiane Alves Dutra de Almeida
<https://orcid.org/0009-0009-9298-5014>

Celi Langhi
<https://orcid.org/0000-0002-5527-2412>

Resumo

O presente relato de experiência tem como objetivo analisar o processo de integração entre a Educação Profissional e Tecnológica e a Educação Corporativa no contexto da administração pública, tomando como base a experiência desenvolvida em uma autarquia educacional do Estado de São Paulo. O estudo fundamenta-se na teoria da aprendizagem significativa e nas concepções de educação corporativa, bem como em referenciais da gestão pública. O relato descreve um processo de seis meses de implantação de sistema informatizado, elaboração de manuais, fluxogramas e trilhas formativas voltadas à capacitação de servidores, docentes, gestores e parceiros institucionais, com base em princípios de governança, legalidade e aprendizagem organizacional de nível institucional.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Educação corporativa. Gestão pública. Parcerias institucionais.

Abstract

This experience report aims to analyze the integration process between Vocational and Technological Education and Corporate Education within the context of public administration, based on the experience developed in an educational public authority of the State of São Paulo, Brazil. The study is grounded on the theory of meaningful learning, on the concept of corporate education, and on public management theories. The six-month experience describes the implementation of an integrated system for partnership management, including the development of manuals, process flowcharts, and learning paths aimed at continuous training for both internal collaborators and institutional partners. The report discusses how the formalization of legal instruments, workflows, and training programs fosters an environment of organizational learning and strengthens the principles of transparency, cooperation, and innovation in the public sector. It concludes that the experience demonstrates the transformative potential of meaningful learning and corporate education in promoting knowledge management and institutional development within public organizations.

Keywords: Meaningful Learning. Corporate Education. Public Management. Institutional Partnerships

1 Introdução

A autarquia educacional do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, atua na oferta pública de educação profissional e tecnológica, presente em vários municípios do estado e atendendo milhares de estudantes em cursos técnicos, tecnológicos e de formação continuada. Reconhecida como Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), a instituição tem como missão promover a educação pública profissional e tecnológica dentro de referenciais de excelência, visando ao desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Estado de São Paulo.

Sua visão é consolidar-se como referência nacional na formação e capacitação profissional, bem como na gestão educacional, estimulando a produtividade e a competitividade da economia. Os valores institucionais incluem valorização humana, ética, respeito à diversidade, gestão democrática, cordialidade, responsabilidade, criatividade e inovação. Suas diretrizes estratégicas destacam a importância da melhoria contínua dos processos administrativos e educacionais, o fortalecimento das parcerias e o incentivo à inovação tecnológica.

A experiência relatada foi vivenciada durante um período de aproximadamente seis meses, no âmbito da coordenação responsável pela formalização e acompanhamento de parcerias. Essa área tem implantado um sistema informatizado de gestão documental de parcerias, além de desenvolver manuais orientativos, fluxogramas padronizados e trilhas formativas voltadas à capacitação de gestores, colaboradores e docentes. Trata-se de uma experiência em curso que reflete o movimento de institucionalização da aprendizagem organizacional e da gestão do conhecimento na administração pública.

O relato busca compreender de que forma a autarquia, na área de parcerias e convênios, por meio de ferramentas tecnológicas, documental, *checklist*, fluxos de processos e instrumentos jurídicos, tem se constituído em um ambiente de aprendizagem organizacional e de educação corporativa, promovendo a integração entre o conhecimento implícito dos servidores e as práticas administrativas.

2 Objetivo

No campo da gestão pública, Bresser-Pereira (1998, 2007) destaca a transição do modelo burocrático para o gerencial, com foco na eficiência e na inovação. Denhardt e Denhardt (2000) ampliam essa perspectiva ao propor o paradigma do Novo Serviço Público, que prioriza o aprendizado, a cooperação e o engajamento cidadão. Esses referenciais, aliados à visão de Chiavenato (2014) sobre desenvolvimento humano e institucional, sustentam a importância da aprendizagem significativa como eixo estruturante das práticas de gestão e capacitação na administração pública.

A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1963, 2003) sustenta que o aprendizado ocorre de maneira mais eficaz quando novas informações se relacionam de forma não arbitrária e substantiva com conceitos preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Moreira (2017) aprofunda esse conceito ao introduzir a ideia de aprendizagem significativa crítica, que envolve a reflexão, o questionamento e a autonomia na construção do conhecimento. Langhi (2022) reforça o papel do professor ou mediador como agente que facilita o vínculo entre o novo e o já conhecido, estimulando o protagonismo e a contextualização do saber.

Na perspectiva da educação corporativa, Meister (1999, 2000) a define como um sistema estratégico voltado à gestão do conhecimento e ao desenvolvimento de competências institucionais. Essa abordagem, aplicada à administração pública,

aproxima-se dos conceitos de aprendizagem organizacional de Nonaka; Takeuchi (1997) e de governança colaborativa, nos quais o conhecimento é continuamente criado, compartilhado e institucionalizado.

3 Método

Este trabalho caracteriza-se como um relato de experiência, de natureza qualitativa e descritiva, baseado em vivência profissional na coordenadoria responsável pelas parcerias institucionais da autarquia educacional. A experiência compreende o período de seis meses de observação participante e atuação direta no planejamento e execução de ações voltadas à gestão de pessoas, liderança, gerenciamentos de processos, implantação de um sistema informatizado, elaboração de manuais, fluxogramas e trilhas formativas destinadas aos colaboradores internos, docentes e às instituições parceiras.

Os dados foram organizados por meio de análise documental e observação dos processos em tramitação via sistema eletrônico de informações (SEI), articulando a teoria da aprendizagem significativa e os princípios da educação corporativa à prática cotidiana da gestão pública. O método busca compreender como a institucionalização de ferramentas tecnológicas e normas pode configurar um processo educativo organizacional e institucional.

4 Resultados e Discussão

A coordenadoria em discussão atua como núcleo articulador das parcerias institucionais da autarquia educacional, sendo responsável por promover a integração entre as esferas técnica, administrativa e jurídica no âmbito da gestão pública educacional. Sua atuação compreende instrumentos jurídicos distintos que resultam em cooperação técnica, administrativa mútua e colaborativa, amparados por dispositivos legais federais e estaduais que asseguram a transparência, a publicidade e a eficiência na celebração e execução de parcerias.

Entre os principais instrumentos encontram-se o convênio, o acordo de cooperação, o termo de doação, o chamamento público, o procedimento de manifestação de interesse (PMI), o acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PDI), as parcerias com agentes de integração, as associações de pais e mestres (APM), as cooperativas-escola e os programas articulados, como o de Articulação Médio-Superior (AMS).

4.1 Acordo de Cooperação, Termo de Colaboração e Termo de Fomento

Os instrumentos de cooperação, colaboração e fomento encontram respaldo na Lei Federal nº 13.019/2014, conhecida como *Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil*, e em seu regulamento estadual, o Decreto nº 61.981/2016. Tais instrumentos viabilizam parcerias entre a administração pública e entidades sem fins lucrativos, como associações, fundações e cooperativas.

O Acordo de Cooperação é utilizado quando não há transferência de recursos financeiros, para vínculo entre parceria com fins pedagógicos, enquanto o termo de colaboração e o termo de fomento preveem ou não repasse de verbas mediante plano de trabalho e metas específicas com fins pedagógicos, ambos atendem minutas específicas a partir da elaboração de um plano de trabalho.

No âmbito da autarquia, esse conjunto normativo abrange parcerias com Associações de Pais e Mestres (APM), Cooperativas-Escolas e demais entidades sem fins lucrativos que desempenham atividades de interesse público voltadas à educação profissional e tecnológica.

4.2 Chamamento Público

O Chamamento Público constitui o procedimento administrativo prévio destinado à seleção de pessoas jurídicas, físicas ou organizações da sociedade civil interessadas em firmar parcerias com o poder público. Esse processo está ancorado na Lei nº 13.019/2014, na Lei nº 14.133/2021 (*Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos*) e no Decreto Estadual nº 64.378/2019. A Portaria CEETEPS-GDS nº 4.428/2025, que institui a Comissão de Seleção, e a decisão TCEP nº TC-1856/026/07, reforçam o entendimento de que a celebração de convênios deve ser precedida de convocação pública, assegurando a observância dos princípios da isonomia, publicidade e competitividade.

Esse instrumento é aplicado, por exemplo, em parcerias para fins pedagógicos com agentes de integração de estágios, empresas que concedem descontos ou doações de bens e serviços, e em programas como a Articulação Médio-Superior (AMS), que integram a educação técnica e tecnológica com o ensino superior.

4.3 Convênio e Protocolo de Intenções

Os convênios são firmados entre entes públicos — União, Estados, Municípios, autarquias e fundações — ou com entidades privadas, visando à execução descentralizada de políticas públicas. São regulamentados pela Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece diretrizes gerais para contratações públicas, e pelo Decreto Estadual nº 59.215/2013 e o Decreto Estadual nº 66.173/2021.

Já o protocolo de intenção é um documento preliminar que expressa o interesse em cooperar a partir de estudos entre as partes, com o objetivo em demonstrar interesse futuro com base legal pela Lei Federal nº 14.133/2021.

Esses instrumentos são amplamente utilizados em ações de expansão e manutenção de unidades escolares, implantação de novas unidades, classes descentralizadas e convênios nacionais ou internacionais e devem cumprir atribuições com fins pedagógicos e relevante interesse público. O Decreto nº 66.173/2021 disciplina, no âmbito estadual, procedimentos relacionados às parcerias internacionais, garantindo alinhamento com normas de cooperação técnica entre países e instituições estrangeiras.

4.4 Lei da Inovação – Acordos de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI)

Os acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PDI) encontram amparo na Lei Federal nº 10.973/2004 (*Lei de Inovação*), na Lei Complementar Estadual nº 1.049/2008 (*Lei Paulista de Inovação*), e nos Decretos nº 62.817/2017 e nº 60.286/2014, além da Deliberação CEETEPS nº 77/2021.

Essas normas estabelecem o regime jurídico para a interação entre instituições científicas e tecnológicas (ICTs) e o setor produtivo, com vistas à promoção da inovação e da pesquisa aplicada. Tais instrumentos também abrangem acordos de sigilo e confidencialidade, assegurando a proteção da propriedade intelectual e da informação técnica a partir da legalidade aplicada.

No contexto da autarquia, os PD&I consolidam-se como instrumentos estratégicos de educação corporativa e transferência de tecnologia, estimulando a cultura da inovação e a articulação entre ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

4.5 Prestação de Contas

A prestação de contas constitui etapa essencial do ciclo de gestão pública e está prevista na Lei nº 13.019/2014, na Resolução FNDE nº 03/2020, nas Instruções TCESP nº 01/2024, e no Decreto Estadual nº 59.215/2013.

Todo instrumento jurídico celebrado deve conter metas e indicadores de execução definidos no plano de trabalho, sendo obrigatória a avaliação de resultados ao término de sua vigência. As prestações de contas podem assumir formato simplificado (quando sem repasse de recursos) ou analítico (quando há repasse), devendo ser remetidas aos órgãos de controle interno e externo, como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).

Esse processo reafirma os princípios da transparência, legalidade e eficiência, fortalecendo a governança institucional.

4.6 Tramitação dos processos

Cada instrumento segue tramitação específica, a partir de um plano de trabalho e formalizada por meio de um *checklist* documental que orientam as etapas de envio de proposta, análise técnica e jurídica, emissão de parecer das coordenadorias correspondentes, deliberação do conselho, assinatura, publicação DOE e acompanhamento. Esses fluxos, elaborados em conformidade com as legislações vigentes (como a Lei nº 13.019/2014, a Lei nº 14.133/2021 e as instruções do TCESP nº 01/2024), são fundamentais para garantir transparência, segurança jurídica e padronização administrativa. Ao término de cada vigência, são elaborados relatórios de prestação de contas para justificar e demonstrar o cumprimento das metas e objetivos definidos na parceria.

4.7 Normativas e Regulamentações

A coordenação fundamenta suas atividades em amplo arcabouço normativo, que garante coerência jurídica e institucionalidade às parcerias firmadas:

- Internacional: Decreto nº 66.173/2021.
- PDI: Lei Complementar Estadual nº 1.049/2008; Lei nº 10.973/2004; Decretos nº 62.817/2017 e nº 60.286/2014; Deliberação CEETEPS nº 77/2021.
- Chamamento Público: Portaria CEETEPS-GDS nº 4.428/2025; Lei nº 13.019/2014; Lei nº 14.133/2021; Decreto nº 64.378/2019; TCESP TC-1856/026/07.
- Agente de Integração: Leis nº 11.788/2008 e nº 14.133/2021; Decreto nº 66.173/2021.
- APM: Portaria CEETEPS-GDS nº 4.379/2025; Decretos nº 67.345/2022, nº 65.298/2020 e nº 61.981/2016; Lei nº 13.019/2014.
- Cooperativa: Portaria CEETEPS-GDS nº 4.380/2025; Decreto nº 63.623/2018; Lei nº 13.019/2014; Decreto nº 61.981/2016.
- Convênios Nacionais: Decreto nº 66.173/2021; Lei nº 14.133/2021; Decreto nº 59.215/2013.
- Acordo de Cooperação: Lei nº 13.019/2014; Decreto nº 61.981/2016.

- Prestação de Contas: Instruções TCESP nº 01/2024; Lei nº 13.019/2014; Resolução FNDE nº 03/2020; Decreto nº 59.215/2013.

4.8 Fluxogramas, treinamentos, trilhas e manuais

Os fluxogramas e trilhas construídos com objetivo de clarear as etapas do processo constituem, além de instrumentos de controle, verdadeiros dispositivos pedagógicos, feitos com metodologia associativa, onde tornam o conhecimento institucional acessível e promovem o aprendizado organizacional entre os colaboradores. A elaboração dos manuais e das trilhas de capacitação complementa esse processo, transformando a rotina administrativa em um ambiente de aprendizagem significativa, onde cada servidor compreende o sentido e o impacto de suas ações no ciclo da parceria.

Embora a experiência relatada ainda se encontre em fase inicial, observa-se que a implantação do sistema informatizado e das trilhas formativas tem favorecido o desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais entre os servidores, além de fortalecer a cultura colaborativa e tecnológica.

Já os treinamentos contínuos proporcionam solidez e adaptações aos fluxos de processos internos e facilidade em transmitir o conhecimento e complementação no processo de institucionalização convertendo rotinas administrativas em experiências formativas.

A execução da coordenadoria atende a estratégia da instituição, além de contribuir com a missão e valores. Todas as ferramentas construídas e implementadas atendem os objetivos e diretrizes estratégicas. Essa fase de implantação representa um marco de aprendizagem organizacional, em que teoria e prática se entrelaçam para consolidar uma governança pública orientada à inovação e à educação corporativa.

5 Considerações finais

O relato de experiência evidencia que a autarquia educacional do Estado de São Paulo na área de convênios e parcerias tem desenvolvido um modelo de gestão pautado na aprendizagem significativa e na educação corporativa. A implantação de fluxos, sistemas e instrumentos formativos tem contribuído para o fortalecimento da governança pública e para a consolidação de uma cultura organizacional baseada na transparência e na cooperação.

Entretanto, o processo de documental e de tramitação revelou desafios, tais como a desistência de parceiros, o período na tramitação e celebração dos instrumentos jurídicos, bem como a inadequação documental de proponentes e falta de conhecimento prévio em elaborar o plano de trabalho respectivos ao objetivo e metas, aspectos que demandam aprimoramento contínuo e ações preventivas de orientação e capacitação, tanto para servidores como parceiros e docentes.

Por outro lado, foram identificadas oportunidades relevantes associadas à agilização dos processos, à adequação e otimização dos fluxos internos, à capacitação e reciclagem permanente dos servidores e à ampliação da acessibilidade às informações institucionais, promovida pela uniformização de procedimentos e modelos documentais.

Mesmo em uma etapa inicial, com cerca de seis meses de execução, os resultados indicam avanços relevantes na sistematização dos processos e na capacitação dos servidores e parceiros institucionais. A experiência reafirma o potencial transformador da aprendizagem significativa no setor público, articulando teoria, prática e valores institucionais em prol da eficiência e da inovação. Os próximos passos consistirão na

aplicação e na divulgação do material para parceiros, docentes e servidores, além da manutenção de uma comunicação e capacitação contínuas com a equipe do departamento.

Referências

AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2003.

BRASIL. Lei nº **10.973, de 2 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 3 dez. 2004.

BRASIL. Lei nº **11.788, de 25 de setembro de 2008**. Dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 26 set. 2008.

BRASIL. Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 1º ago. 2014.

BRASIL. Lei nº **14.133, de 1º de abril de 2021**. Institui a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 1º abr. 2021.

BRASIL. **Resolução FNDE nº 03, de 20 de abril de 2020**. Dispõe sobre a execução e a prestação de contas dos programas financiados pelo FNDE. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 22 abr. 2020.

BRESSER-PEREIRA, L. C. **Reforma do Estado para a cidadania**. São Paulo: Editora 34, 1998.

CHIAVENATO, I. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

DENHARDT, R. B.; DENHARDT, J. V. The New Public Service: serving rather than steering. **Public Administration Review**, v. 60, n. 6, p. 549-559, 2000.

LANGHI, C. **Aprendizagem significativa e mediação pedagógica: reflexões para o ensino**. Campinas: Papyrus, 2022.

MEISTER, J. **Corporate Universities: Lessons in Building a World-Class Workforce**. New York: McGraw-Hill, 1999.

MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa crítica**. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2017.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. **Criação de conhecimento na empresa**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

SÃO PAULO (Estado). Lei Complementar nº **1.049, de 19 de junho de 2008**. Dispõe sobre a Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e dá providências correlatas. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 20 jun. 2008.

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº **59.215**, de 21 de maio de 2013. Regulamenta procedimentos de celebração de convênios no âmbito da Administração Pública Estadual. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 22 maio 2013.

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº **60.286, de 18 de março de 2014**. Dispõe sobre procedimentos e incentivos à inovação tecnológica. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 19 mar. 2014.

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº **61.981**, de 28 de maio de 2016. Regulamenta o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no Estado. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 29 maio 2016.

SÃO PAULO (Estado). **Decreto nº 62.817**, de 4 de setembro de 2017. Regulamenta dispositivos da Lei Federal nº 10.973/2004 no Estado de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 5 set. 2017.

SÃO PAULO (Estado). **Decreto nº 63.623**, de 26 de julho de 2018. Dispõe sobre as cooperativas-escola. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 27 jul. 2018.

SÃO PAULO (Estado). **Decreto nº 64.378**, de 29 de julho de 2019. Regulamenta o chamamento público no âmbito estadual. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 30 jul. 2019.

SÃO PAULO (Estado). **Decreto nº 65.298**, de 9 de dezembro de 2020. Dispõe sobre a execução descentralizada de ações educacionais. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 10 dez. 2020.

SÃO PAULO (Estado). **Decreto nº 66.173**, de 22 de outubro de 2021. Dispõe sobre cooperação técnica e parcerias internacionais. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 23 out. 2021.

SÃO PAULO (Estado). **Decreto nº 67.345**, de 21 de dezembro de 2022. Estabelece diretrizes para parcerias educacionais com APMs. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 22 dez. 2022.

SÃO PAULO (Estado). **Portaria CEETEPS-GDS nº 4.379**, de 4 de abril de 2025. Dispõe sobre parcerias com Associações de Pais e Mestres. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 5 abr. 2025.

SÃO PAULO (Estado). **Portaria CEETEPS-GDS nº 4.380**, de 4 de abril de 2025. Regulamenta as parcerias com cooperativas-escola. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 5 abr. 2025.

SÃO PAULO (Estado). **Portaria CEETEPS-GDS nº 4.428**, de 12 de maio de 2025. Institui a Comissão de Seleção de Chamamentos Públicos. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 13 maio 2025.

SÃO PAULO (Estado). **Deliberação CEETEPS nº 77**, de 30 de agosto de 2021. Estabelece diretrizes para acordos de parceria em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 31 ago. 2021.

SÃO PAULO (Estado). **Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nº 01**, de 10 de janeiro de 2024. Dispõe sobre a prestação de contas e os procedimentos de controle interno. Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, SP, 11 jan. 2024.